

தமிழர் பண்பாட்டில் நடுகற்கள்

சி. முனியசெல்வி

(20221174022010)

பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
தமிழ்த்துறை, உதவிப் பேராசிரியர்
சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி (தன்னாட்சி),
ரஹ்மத் நகர், திருநெல்வேலி
(மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றக்கல்லூரி)

முனைவர் ஐ. இந்திரா

தமிழ்த்துறை, உதவிப் பேராசிரியர்
இராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரி
தமிழ் உயராய்வு மையம், திருநெல்வேலி
(மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றக்கல்லூரி)

மலர்: II

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233066>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

வீரயுகக் காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காலங்களில் ஏற்பட்ட போர்களில் விழுப்புண்பட்டு மடியும் வீரனுக்காக, அவனது வீரத்தைப் போற்றுகின்ற வகையிலும், அவனது தியாகத்தினை மதிக்கின்ற வகையிலும் கல் ஒன்றினை நட்டு, அதனை வழிபடுவது தமிழரின் மரபாக இருந்துள்ளது. இதுவரை தமிழகத்தில் கிடைக்கப் பெற்ற நடுகற்கள் பெரும்பாலும் மக்கள் வாழ்கின்ற அல்லது வாழ்ந்ததாக அறியப்படும் ஊருக்கு வெளியில் தான் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இக்கற்கள் 'வீரன்கல், வீரக்கல், நடுகல்' எனவும் 'நினைவுத்தூண்' என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஈமக்காடுகள் உள்ள இடங்களிலும் நடுகற்கள் இருந்துள்ளன. நடுகற்கள் எடுக்கப்படும் இடங்களை நோக்குகையில், வீரன் மடிந்த போர்க் களமாகவோ அல்லது அவனைப் புகைத்த இடமாகவோ தான் அனுமானிக்க முடிகின்றது. தொல்காப்பியர் நடுகல் எடுப்பதற்கான ஆறு நிலைகள் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார். அவை, காட்சி, கால்கோல், நீர்ப்படை நடுகல், பெரும்படை, வாழ்த்தல் என்பதாகும். இதனடிப்படையில் நோக்குகையில் இவ்வழக்கம் தொல்காப்பியர் காலந்தொட்டே இருந்துள்ளதை அறியலாம்.

முன்னுரை

பண்டைத் தமிழரின் வாழ்வியல் பதிவுகளை இவ்வுலகிற்கு உணர்த்திடும் சான்றுகளுள் நடுகற்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் நடுகற்கள் ஆங்காங்கே கண்டறியப்பட்டு விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நடுகல் என்பது வெறும் கல் அல்ல, அது பண்பாட்டின் வெளிப்பாடு, நம்பிக்கை, நன்றிபாராட்டல், வெகுமதி என்று தான் அதனை அணுக வேண்டியுள்ளது. தமிழர்களின் அறக் கோட்பாட்டிற்குச்

சான்று பகர்வதிலும் இது முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. நடுகற்கள் என்பவை அந்தந்த கால மரபுகள், அரசர்களின் ஆட்சி, மொழி, கலாச்சாரம், போர் மற்றும் போர் முறைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான அம்சங்கள் குறித்த வரலாற்றுத் தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது. நாடு, இனம் காத்து மாண்ட போர் வீரர்களை தெய்வமாக வழிபடும் வழக்கம் பண்டைய காலத்தில் இருந்துள்ளது. வீரர்களின் வீரம், தியாகத்தைப் போற்றும் படி அவர்களது நினைவாக நடுகற்கள் நடப்பட்டு வழிபாடு செய்துள்ளனர். நடுகற்களில் வீரனின் உருவம், பெயர், செயல் போன்ற குறிப்புகள் பெரும்பாலும் இருப்பதைக் காண முடிகின்றது. இலக்கியத் தரவுகளையும், நடுகற்களில் காணப்படும் உருவங்களையும், எழுத்துக்களையும் ஆராய்கின்றபோது ஆகோள் புரிந்தோ, (ஆநிரை கவரவோ, மீட்கவோ) கொடிய விலங்குகளுடன் போரிட்டோ, பலியாகவோ தான் சார்ந்திருக்கும் சமூகத்திற்காக இறக்கும் வீரனுக்கே நடுகல் எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

நடுகல்லின் வகைகள்

வீரக்கல்
சதிக்கல்,
பட்டவன் கல்,
புலிக்குத்திக்கல்,
நவ கண்டம்,
ஆயுத கல்

எனப் பலவகை உண்டு.

சதிக்கல் எனப்படுவது கணவன் இறந்தவுடன் அந்த சிதையிலேயே உடன்கட்டை ஏறும் பெண்ணிற்கு வைப்பதாகும். நவகண்டம் என்பது தனது நாட்டு அரசன் போரில் வெற்றி பெற்றால் தன் உயிரையே பலியிடுவதாக பொதுமக்கள் வேண்டிக் கொள்வார்கள். அவ்வாறு அரசன் வெற்றி பெற்றவுடன் வேண்டுகலை நிறைவேற்ற உடம்பில் கை, கால் என 9 இடங்களில் வெட்டிக்கொண்டு, முடிவில் கழுத்தில்

கத்தியால் வெட்டி தங்களது உயிரை பலி கொடுப்பார்கள். வீரனின் நினைவுச் சின்னம், வீர வழிபாட்டுச் சின்னமாக ஆகியது. துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் முதலிய நான்கு தொல்குடிகள் வழிபடும் தெய்வமாக நடுகல் கூறப்பட்டது.

நடுகல்லில் புடைப்புச்சிற்பங்கள்

ஏறு தழுவுதல் (மாடுகளின் துள்ளலை அடக்கி அவற்றை வேலைகளுக்குப் பயன்படுத்துவதை ஒரு விளையாட்டாக்கிய செயல்தான் ஏறு தழுவுதல்). நடந்தமையைக் காட்டும் சான்றுகளாக நடுகற்கள் விளங்குகின்றன.

பண்டைய காலத்தில் அண்டை நாடுகளுடன் போரிட்டு வெற்றி பெறும் வீரர்கள் அங்குள்ள ஆடு, மாடுகளைக் கவர்ந்து வருவார்கள். இவ்வாறு கவரும் ஆடு, மாடுகளைக் காட்டின் வழியாகக் கொண்டு வரும் போது எதிரே புலி, சிங்கம், சிறுத்தை போன்ற விலங்குகள் வழிமறிக்கும். அவற்றுடன் சண்டையிடும் போது உயிரிழக்கும் வீரனுக்கு அந்த இடத்திலேயே நடுகல் நட்டு வைத்து வழிபடுவது வழக்கமாக இருந்துள்ளது. இதை புலிக்குத்திக்கல் என்று ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். அதே போல் பன்றி குத்திக்கல், குதிரைக் குத்திக்கல், யானைப் போர் நடுகல் எனப் பல வகைகள் உண்டு. அவற்றுள் ஒன்று “எருது பொருதார் கல் என்பதாகும். இதில் காளையின் கொம்புகளைத் தன் கைகளால் பிடித்துப் போரிடும் வீரனின் புடைப்புச் சிற்பம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நடுகல்லிற்குரிய வழிபாட்டு முறைகள்

வரகு, தினை, கொள், அவரை முதலிய தானியங்கள் விளைந்த வன்புலக் காட்டுப் பகுதியில் வாழ்ந்த குடிகள் நடுகற்களை வழிபட்டனர். தொல் குடிகள் மட்டுமல்லாது, மறக்குடிகள் வாழ்ந்த சீறார் மக்களும், மூதின் மகளிரும் வழிபட்டதை,

‘களிறுபொரக் கலங்கு கழல்முள் வேலி
அரிதுஉண் கூவல் அம்குடிச் சீறார்

ஒலிமென் கூந்தல் ஒள்நுதல் அரிவை
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது
விருந்து எதிர் பெறுகதில் யானேக்
என்னையும்

ஓ. வேந்தனொடு

நாடுதரு விழுப்பகை எய்துக எனவே'

1 (புறம் 306)

புறநானூறு சுட்டுகிறது.

சில்குடிச் சீறார் பக்கமுள்ள நடுகல்லை நல் நீராட்டி, நெற்விளக்கு கொளுத்தி, அதிலிருந்து மேகம் போலப் புகை கிளம்பி ஊர்த் தெருவில் கமழும். இதனை "நாட்பலி" என்றனர் (புற 329). நடுகல் வழிபாடு நெல் உகுத்து வழிபடும் வழிபாடன்று. நெல் விளைந்த பகுதிகளில் இவ்வழிபாடு இல்லை எனலாம். காட்டுப் பகுதிச் சிற்றூர்களில் புராதனமான வேட்டை, ஆநிறை கவர்தல் முதலான களவுத் தொழில்களைச் செய்து வாழ்ந்த - குழு நாகரிகம் மறையாத மக்க ளுடைய வழிபாடாக இருந்தது. ஏனைய சூர், அணங்கு, முருகு, வானரமகளிர், மரம் உறை கடவுள்கள் போல நடுகல் வழிபாடு இல்லை இது, உண்மையில் வாழ்ந்து ஆள்வினையில் ஆயுதம் பாய்ந்து இறந்த விடலை, மறவன், வேடன் ஆகியோரின் நினைவாக நடைபெற்ற வழிபாடாக இருந்தது.

'ஒன்னாத் தெவ்வர் முன்னின்று விலங்கி
ஒளிரேந்து மருப்பிற் களிற்றெறிந்து வீழ்ந்ததெனக்
கல்லே பரவி னல்லது

நெல்லுகுத்துப் பரவுங் கடவுளு மிலவே'²

(புறம் 335 : 9 -12)

கூரிய முனையுடைய நெடிய வேற்படையையுடைய மழவர் போர் வென்று பசுக்கூட்டங் களை மீட்டு வெட்சியாரை மேட்டு நிலத்தே வீழ்த்தினர். வில்லையே ஏராகக் கொண்ட சிறந்த அம்பினையுடைய மறவர்கள் தமது வலிய ஆண்மையாலிட்ட பதுக்கைக் கண்ணுள்ள கடவுளை வழிபடற்கு, அந்நடுகல்லில் மயிற்றோகைகளைச் சூட்டித் துடிப்பறையை அடித்து மறியறுத்துப் பலி கொடுக்கும், வழிப்போவதற்கு இயலாத

பிரிந்து செல்லும் பாதைகளையுடைய புலால் வீசும் அரிய காட்டுப் பாதை என்பதை,

'நுழைநுதி நெடுவேற்குறும்படை மழவர்
முனையாத் தந்து முரம்பின் வீழ்த்த
வில்லேர் வாழ்க்கை விழுத்தொடை
மறவர் வல்லாண் பதுக்கைக் கடவுட் பேண்மார்
நடுகற் பீலி சூட்டித் துடிப்படுத்துத்
தோப்பிக் கள்ளொடு துருஉப்பலி கொடுக்கும்
போக்கருங் கவலைய புலவுநாறு அருஞ்சுரம்'³

(அகம் 35:4-10)

என்று அகநானூறு புலப்படுத்துகிறது.

நடுகல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை

வெற்றியையுடைய போரிலே பட்ட மறவனுக்கு, கானகத்தில் ஆராய்ந்து கல்லைக் காணுதல், தாம் கொண்ட கல்லைக் கைக்கொள்ளுதல், கைக்கொண்ட கல்லை நீரில் இடுதல், கல்லை அழகாக நடுதல், நடுகல்லை வாழ்த்துதல், கோயிலெடுத்து வணங்குதல் என்று நடுகல் அமைப்பதற்குரிய இலக்கணத்தைக் கூறுகிறது.

'காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுதல்
சீர்த்தகு சிறப்பிற் பெரும்படைவ வீழ்த்தலென்
றிரு மூன்று வகையிற் கல்லொடு புணரச்
சொல்லப்பட்ட வெழுமூன்று துறைத்தே'⁴

(தொல்காப்பியம், புறம் நூ.எ 63)

தொல்காப்பியர் கூறியவற்றைப் பார்க்கும் பொழுது, இவ்வழிபாட்டு முறையைச் சில விதிகளுக்கேற்ப கடைப்பிடித்தனர் என்பது தெளிவாகிறது. நடுகல் வழிபாட்டு வினையமைதிகளான கற்கோள், நீர்ப்படை முதலியன வீரருக்கே மட்டுமின்றிப் பிற்காலத்தில் பிறருக்கும் ஏற்புடையதாயிற்று என்பதற்கு கண்ணகி வரலாற்றாலும் உணரப்படும். கற்புக்கடம் புண்ட பொற்புடைத் தெய்வத்தின் படிவம் அமைத்தற் பொருட்டுக் கற்கொள்ளுதலை விரும்பியே, வடபேரி மயத்தை நோக்கிப் படை செலுத்தினன் சேர மன்னன் என்று பதிற்றுப் பத்து, சிலப்பதிகாரம் முதலிய இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. இதனை,

“கங்கைப் பேர்யாற்றுக் கரையகம் புகுந்து
பாற்படு மரபிற் பத்தினிக் கடவுளை
நூற்றிறன் மாக்களி னீர்ப்படை செய்து”⁵
(சிலப் 27:14-16)

சிறப்புற்றதைச் சிலப்பதிகாரம் வருணிக்கும். எனவே வழிபாடு, வழிபடுமிடம் முதலியவற்றின் பரிணாம வளர்ச்சியில் கல்நட்டுப் பரவுதல் எத்தகைய பங்கை வகித்தது என்பதனை நாம் சேரன் செங்குட்டுவன் இமயத்திலிருந்து கொண்டு வந்து கண்ணகி தேவியின் வழிபாட்டுக்காக அமைத்தது “நடுகல்” என்னும் முறையிலேயே இருந்திருக்க வேண்டும். காப்பியத்தின் இருபத்தெட்டாம் பகுதியே “நடுகல்” காதைகசு என்று தான் வழங்கப்படுகிறது. பிற்காலத்தில் தான் இன்றைக்கு மங்கலதேவி, கண்ணகிக் கோட்டம் என்றெல்லாம் வழங்கப்படுகிற திருக்கோயில் அமைப்பு உருவாகியிருக்கிறது. மேலும்,

‘என்னைமுன் நிலன்மீன் தெவ்வீர் பலரென்ன்
முன்நின்று கல்நின் றவர்’⁶

(குறள்.எ.771)

எனப் போரில் இறந்த பகைவர் கல்லாகி (நடுகல்) நின்றதாகத் திருவள்ளுவரும் பதிவுசெய்கின்றார்.

முடிவுரை

இறந்த வீரனைப் புதைக்கையில் அவன் பயன்படுத்திய போர்க் கருவிகளையும், புழங்கு பொருட்களையும் புதை குழியிலிட்டே புதைத்தனர். அண்மைக் காலங்களில் நடைபெற்ற தொல்லியல் ஆய்வுகளில் கண்டறியப்பட்ட நடுகற்களின் அருகே, கற்பதுக்கைகளும் அவற்றினுள் கிடைத்த பல உலோகக் கருவிகள், மண்பாண்டங்கள், அணிகலன்களும் இவற்றை மெய்ப்பிக்கின்றன. இறந்தவர்களின் நினைவும், அதுசார்ந்த நம்பிக்கையும் தங்களுக்கு ஆற்றலை வழங்கும்

என்ற கருத்தியலின் அடிப்படையிலேயே நடுகல்லினை மக்கள் வழிபட்டிருக்கக் கூடும். பிற்காலங்களில் நடுகல் வழிபாட்டில் ஆடு, கோழி வெட்டிப் பலியிடுவது வழக்கமாகிப் போனது. கல்லுக்குரிய வீரனுக்குப் பிடித்த உணவுகள் படைக்கப்பட்டு வழிபடப்பட்டது. இன்றைக்கும் கிறித்தவ சமயத்தினரிடம் ‘நீத்தார’ நினைவு நாள் வழிபாடு’ எனும் நிகழ்வு ஒவ்வொரு வருடமும் கடைபிடிக்கப் படுகின்றது. மறைந்த முன்னோர்க்கு அவர்கள் விரும்பிய பண்டங்களை அடக்கம் செய்த (கல்லறையில்) இடத்தில் படைத்துப் பூமாலை சூட்டி, நறுமணப்புகை காட்டி வழிபடும் வழக்கம் உள்ளது. இதற்கும் நடுகல் வழிபாட்டிற்கும் தொடர்பு உள்ளதை அறியமுடிகின்றது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. செயபால் இரா., புறநானூறு பா.எ 306
2. செயபால் இரா., புறநானூறு 335 9 -12
3. இளம்புரணனார் உ.ஆ., தொல்காப்பியம் நூ.எ 63
4. செயபால் இரா., அகநானூறு பா.எ 35:4-10
5. மாணிக்கவாசகன் ஞா., சிலப்பதிகாரம் பா.எ 27
6. வளன் அரசு பா., திருக்குறள் பா.எ 771

துணைநூற்பட்டியல்

1. செயபால் இரா - புறநானூறு நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி லிட் அம்பத்தூர், சென்னை
2. செயபால் இரா - அகநானூறு நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி லிட் அம்பத்தூர், சென்னை
3. இளம்புரணனார் உ.ஆச - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் சாரதா பதிப்பகம், சென்னை 1
4. மாணிக்கவாசகன் ஞா., - சிலப்பதிகாரம், உமா பதிப்பகம், மண்ணடி, சென்னை 1
5. வளன் அரசு பா., - திருக்குறள் சூர்யா பதிப்பகம், திருநெல்வேலி